

Simulacija prekidačkih konvertora korišćenjem sopstvenih vrednosti i sopstvenih vektora matrice modela stanja

Aleksandra Lekić

Apstrakt— U ovom radu je predložen algoritam za simulaciju prekidačkih konvertora u vremenskom domenu. Na osnovu modela u prostoru stanja za svako stanje prekidača formirano je analitičko rešenje tako dobijenih običnih diferencijalnih jednačina korišćenjem sopstvenih vrednosti i sopstvenih vektora. Regulacija konvertora se zadaje u vidu prenosne funkcije u Laplasovom domenu nakon čega se diskretizuje mapiranjem polova i nula. Zbog egzaktnog rešavanja diferencijalnih jednačina modela stanja postignuta je velika tačnost simulacije. U radu je priloženo nekoliko relevantnih primera simulacija radi demonstracije predloženog algoritma.

Ključne reči— prekidački konvertor; simulacija; sopstvene vrednosti; model u prostoru stanja; diskretizacija.

I. UVOD

U ovom radu je opisan algoritam za simulaciju PWM (*pulse width modulated*) prekidačkih konvertora. Simulacija kola energetske elektronike je česta tema istraživanja [1] - [2]. Usled postojanja prekidača u kolima, brojni simulatori pokazuju problem sa konvergencijom. Simulatori opšte namene, poput PSpice-a, javljaju grešku u konvergenciji rešenja u toku simulacije prekidačkih kola energetske elektronike. U tu svrhu su razvijeni brojni drugi simulatori i predloženi novi algoritmi koji se bave pojedinim problemima.

Piecewise-linear simulatori analiziraju rad kola za svako moguće stanje prekidača i rešavaju dobijeni sistem jednačina kao deo po deo linearan primenom odgovarajuće numerike. Takvi simulatori su PECS [1] i PLECS [3]. Međutim, *piecewise-linear* simulatori imaju problem prilikom određivanja stanja prekidača, što stvara problem sličan problemu konvergencije simulatora opšte namene.

Drugi pristup simulaciji kola energetske elektronike jeste simulacija kola na nivou usrednjenih vrednosti napona i struja u kolu [4] - [5]. Kako je perioda prekidanja prekidača mnogo manja od periode promene vrednosti ulaznih promenljivih, kolo se može posmatrati kao usrednjeno i tako simulirati. Ovaj pristup garantuje ispravan rad simulacije i nema problema sa konvergencijom. Mane simulacije kola sa usrednjenim vrednostima napona i struja su različite kod različitih algoritama. Jedan od pristupa je usrednjavanje na nivou prekidačke ćelije [4]. Ovakvi simulatori ne mogu da isprate brzu promenu vrednosti ulaznih signala.

U ovom radu je opisan algoritam simulacije PWM DC-DC

Aleksandra Lekić – Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra 73, 11020 Beograd, Srbija (e-mail: lekcic.aleksandra@etf.bg.ac.rs).

konvertora sa egzaktnim rešavanjem običnih diferencijalnih jednačina koje se dobijaju kada se konvertor predstavi modelom u prostoru stanja. Diferencijalne jednačine se rešavaju određivanjem sopstvenih vrednosti i sopstvenih vektora [6]. U radu [6] je opisana simulacija kola koje radi u kontinualnom režimu. Algoritam predložen u ovom radu može da se koristi za simulaciju prekidačkih konvertora u svim režimima rada. Za razliku od rada [6] predložena je i realizacija diskretnog regulatora. Određivanje trenutka prekidanja u kolu se vrši korišćenjem Njutnove interpolacije drugog reda.

Rad je organizovan u pet sekcija. II sekcija opisuje rešavanje diferencijalnih jednačina modela u prostoru stanja. III sekcija sadrži opis regulatora i internog prekidanja u kolu. U IV sekciji je dato nekoliko simulacionih primera od značaja. V sekcija predstavlja zaključak.

II. REŠAVANJE DIFERENCIJALNIH JEDNAČINA MODELA U PROSTORU STANJA

U ovoj sekciji je data formulacija modela u prostoru stanja i opisan način određivanja egzaktnog rešenja korišćenjem sopstvenih vrednosti i sopstvenih vektora matrice modela stanja.

A. Režimi rada DC-DC konvertora

Usled postojanja prekidača, prekidački konvertori imaju više mogućih podistema rada. Svaki od podistema rada konvertora ima svoj model u prostoru stanja opisan matričnim jednačinama

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}, \\ \mathbf{y} &= \mathbf{Cx} + \mathbf{Du},\end{aligned}\tag{1}$$

gde je \mathbf{x} vektor promenljivih stanja, \mathbf{u} vektor ulaznih varijabli (nezavisnih naponskih ili strujnih izvora), a \mathbf{y} izlaznih promenljivih. Na osnovu radova [4] i [7] prekidački konvertor ima jedan naponski ili strujni ulaz i jedan naponski ili strujni izlaz kola. Kako su naponski i strujni konvertori dualni [4], u ovom radu će biti razmatrani samo naponski konvertori.

Prekidački konvertor sadrži paran broj prekidača i jednak broj kalemova, označen sa m , i kondenzatora, označen sa n , $m = n$. U daljem tekstu će se radi postizanja opšteg rešenja koristiti m za broj kalemova, a n za broj kondenzatora u konvertoru. To znači da se prekidački konvertor posmatra kao mreža sa dva pristupa sastavljena od prekidača, kalemova i kondenzatora.

DC-DC konvertori mogu da rade u kontinualnom režimu (CCM – *continuous conduction mode*) i u nekoliko diskontinualnih režima. U ovom radu biće razmatrani samo PWM konvertori koji mogu pored kontinualnog režima da rade i u dva diskontinualna: *discontinuous capacitor voltage mode* (DCVM) i *discontinuous inductor current mode* (DICM).

DCVM se dešava u kolu konvertora u kome postoji kontura koja sadrži prekidače i kondenzatore i može (a ne mora) da sadrži idealne naponske izvore [7]. Kada u takvom kolu vode kontrolisani prekidači (tranzistori i naponski bidirekcionni prekidači – redna veza tranzistora i diode), a zbir napona na kondenzatorima se izjednači sa zbirom napona na idealnim naponskim izvorima (sa definisanim referentnim smerovima), stvaraju se uslovi da provedu i nekontrolisani prekidači. Nadalje je napon na kondenzatorima (kondenzatoru) konstantan i konvertor radi u režimu DCVM. Na Sl. 1 je prikazan Ćuk konvertor kod koga je kontura koja sadrži kondenzator i prekidače S1 i S2 obeležena plavom bojom. Vidi se da Ćuk konvertor radi u DCVM režimu kada je napon na kondenzatoru $v_{C1} = 0V$ i uključen prekidač S1, što uslovljava uključenje diode S2.

Sl. 1. Ćuk konvertor.

DICM se dešava u kolu konvertora koji imaju presek koji sadrži samo prekidače i kalemove i eventualno strujne izvore [7] - [8]. Ukoliko u kolu vode samo nekontrolisani prekidači, a zbir struja kalemova se izjednači sa nulom, nekontrolisani prekidači (diode ili naponski bidirekcionni prekidači) prestaju da vode i nastupa DICM. Na Sl. 1 u kolu Ćuk konvertora je takav presek predstavljen kružnicom crvene boje, isprekidanom linijom. Vidi se da je u Ćuk konvertoru uslov za ulazak u DICM dat sa $i_{L1} - i_{L2} = 0$ i tada se dioda S2 koja je bila provodna, gasi.

PWM DC-DC konvertori u toku jedne periode mogu da rade u kontinualnom režimu, ali i u jednom ili u oba pomenuta

diskontinualna režima (DCVM I DICM). Ukoliko se desi da se oba diskontinualna režima jave u toku jedne periode prekidanja, kaže se da konvertor radi u *discontinuous quasi-resonant mode*-u (DQRM).

B. Rešavanje diferencijalnih jednačina modela u prostoru stanja

Neka je m broj kalemova u kolu konvertora, n broj kondenzatora, p broj idealnih naponskih generatora i q broj izlaznih varijabli. Tada su odgovarajuće matrice iz jednačine (1) sledećih dimenzija $A_{(m+n) \times (m+n)}$, $B_{(m+n) \times p}$, $C_{q \times (m+n)}$ i $D_{q \times p}$. Rešenje diferencijalne jednačine (1) ima oblik

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_p(t) + \mathbf{x}_h(t), \quad (2)$$

gde je \mathbf{x}_h homogeno rešenje, a \mathbf{x}_p partikularno rešenje. Promenljive stanja su zavisne od vremena, ali u daljem tekstu na mestima gde je očigledno iz konteksta ta zavisnost neće biti naznačena. Smatrajući da je t_0 početni trenutak, a $\mathbf{x}(t_0)$ početni uslovi promenljivih stanja, određuje se rešenje sistema (1). Ukoliko je matrica \mathbf{A} nesingularna, homogeno rešenje je oblika

$$\mathbf{x}_h(t) = \sum_{j=1}^{m+n} \underline{\mathbf{x}}_j e^{\lambda_j(t-t_0)} = \sum_{j=1}^{m+n} \underline{\mathbf{X}}_j e^{\lambda_j t}. \quad (3)$$

U jednačini (3) su sopstvene vrednosti označene sa λ_j i smatra se da su u opštem slučaju konjugovano-kompleksne, a koeficijenti koji ih množe su dati sa $\underline{\mathbf{X}}_j$. Kako je matrica \mathbf{A} formata $(m+n) \times (m+n)$, to sopstvenih vrednosti ima $m+n$. Jednačina (3) važi samo ako su sve sopstvene vrednosti različite, što je slučaj u kolima prekidačkih konvertora. Veoma retko može da se desi da postoji više istih sopstvenih vrednosti, pa taj slučaj neće biti razmatran.

Partikularno rešenje je određeno rešavanjem jednačine

$$\mathbf{A} \mathbf{x}_p(t) + \mathbf{B} \mathbf{u}(t) = 0, \quad (4)$$

koja daje rešenje

$$\mathbf{x}_p(t) = -\mathbf{A}^{-1} \mathbf{B} \mathbf{u}(t). \quad (5)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(t_0) &= \mathbf{x}_p(t_0) + \sum_{j=1}^{m+n} \underline{\mathbf{X}}_j e^{\lambda_j t_0} \\ \dot{\mathbf{x}}(t_0) &= \dot{\mathbf{x}}_p(t_0) + \sum_{j=1}^{m+n} \lambda_j \underline{\mathbf{X}}_j e^{\lambda_j t_0} = \mathbf{A} \mathbf{x}(t_0) + \mathbf{B} \mathbf{u}(t_0) \\ &\dots \\ \mathbf{x}^{(m+n-1)}(t_0) &= \mathbf{x}_p^{(m+n-1)}(t_0) + \sum_{j=1}^{m+n} \lambda_j^{m+n-1} \underline{\mathbf{X}}_j e^{\lambda_j t_0} = \mathbf{A}^{m+n-1} \mathbf{x}(t_0) + \sum_{j=1}^{m+n-1} \mathbf{A}^{m+n-1-j} \mathbf{B} \mathbf{u}^{(j-1)}(t_0) \end{aligned} \quad (6)$$

$$\mathbf{M} \begin{bmatrix} \underline{\mathbf{x}}_1 \\ \underline{\mathbf{x}}_2 \\ \dots \\ \underline{\mathbf{x}}_{m+n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}(t_0) - \mathbf{x}_p(t_0) \\ \mathbf{A}\mathbf{x}(t_0) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t_0) - \dot{\mathbf{x}}_p(t_0) \\ \dots \\ \mathbf{A}^{(m+n-1)}\mathbf{x}(t_0) + \sum_{j=1}^{m+n-1} \mathbf{A}^{m+n-1-j}\mathbf{B}\mathbf{u}^{(j-1)}(t_0) - \mathbf{x}_p^{(m+n-1)}(t_0) \end{bmatrix} \quad (7)$$

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} \mathbf{M}_{0,1} & \mathbf{M}_{0,2} & \dots & \mathbf{M}_{0,m+n} \\ \mathbf{M}_{1,1} & \mathbf{M}_{1,2} & \dots & \mathbf{M}_{1,m+n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{M}_{m+n-1,1} & \mathbf{M}_{m+n-1,2} & \dots & \mathbf{M}_{m+n-1,m+n} \end{bmatrix} \quad (8)$$

Ulaz prekidačkih konvertora se može smatrati sporopromenljivim u odnosu na periodu prekidanja $\mathbf{u}(t) = \mathbf{u}$, pa je partikularno rešenje u toku celog vremenskog intervala konstantno. Ponovo, jednačina (5) važi samo u slučaju da je matrica \mathbf{A} nesingularna.

Korišćenjem jednačina (3) i (5) formira se sistem jednačina (6), čije je rešenje dato u jednačini (7) gde je matrica \mathbf{M} definisana kao u (8) i dijagonalne matrice $\mathbf{M}_{i,j}$

$$\mathbf{M}_{i,j} = \text{diag} \left\{ \lambda_j^i e^{\lambda_j t_0} \right\}. \quad (9)$$

Kako je \mathbf{u} vektor konstanti, sistem jednačina se pojednostavljuje

$$\mathbf{M} \begin{bmatrix} \underline{\mathbf{x}}_1 \\ \underline{\mathbf{x}}_2 \\ \dots \\ \underline{\mathbf{x}}_{m+n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}(t_0) - \mathbf{x}_p \\ \mathbf{A}\mathbf{x}(t_0) + \mathbf{B}\mathbf{u} \\ \dots \\ \mathbf{A}^{(m+n-1)}\mathbf{x}(t_0) + \mathbf{A}^{(m+n-2)}\mathbf{B}\mathbf{u} \end{bmatrix}. \quad (10)$$

Rešavanjem sistema jednačina (7) se dobijaju koeficijenti $\underline{\mathbf{x}}_j$, pa se nadalje može računati vrednost promenljivih stanja korišćenjem jednačine (2) u unapred definisanim trenucima $t_0 + r\Delta t$ sa zadatim korakom Δt .

U slučaju kada je matrica \mathbf{A} singularna, može se sprovesti identična analiza. Matrica \mathbf{A} je singularna u diskontinualnim režimima rada konvertora, kao i u kontinualnim režimima pojedinih konvertora (npr. Čuk konvertor). Red sistema se redukuje onim brojem koliko ima sopstvenih vrednosti jednakih nuli. Redovi i vrste koje odgovaraju tim sopstvenim vrednostima se uklanjaju iz matrice \mathbf{A} , kao i odgovarajući redovi matrice \mathbf{B} . Smanjuje se i broj sopstvenih vrednosti tako redukovane matrice, kao i broj koeficijenata.

Nakon određivanja partikularnog rešenja kao u (5) i računanja koeficijenata (7), formira se rešenje sistema

običnih diferencijalnih jednačina:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{N} \begin{bmatrix} \underline{\mathbf{x}}_1 \\ \underline{\mathbf{x}}_2 \\ \vdots \\ \underline{\mathbf{x}}_{m+n} \end{bmatrix} + \mathbf{x}_p, \quad (11)$$

gde je \mathbf{N} matrica dimenzija $(m+n) \times (m+n)^2$ data sa

$$\mathbf{N} = [\mathbf{N}_1 \quad \mathbf{N}_2 \quad \dots \quad \mathbf{N}_{m+n}], \quad \mathbf{N}_i = \text{diag} \left\{ e^{\lambda_i t} \right\}. \quad (12)$$

Korišćenjem jednačina (2)-(12) se određuje rešenje sistema jednačina modela stanja.

III. PREKIDANJE

Kako bi se odredilo u kom režimu radi konvertor i koji je položaj prekidača, radi se analiza prekidanja koja je data u ovom poglavlju. Prekidanje u kolu konvertora može da bude interno i eksterno. Interno prekidanje se dešava kada konvertor prelazi iz kontinualnog u diskontinualni režim rada. Tada se nezavisno od rada kontrolera, isključuju ili uključuju nekontrolisani prekidači (diode ili naponski bidirekcionni prekidači), što menja konfiguraciju kola. Interno prekidanje je određeno ulaskom u neki diskontinualni režim, DICM ili DCVM, i utiče na nekontrolišuće prekidače. Eksterno prekidanje je zadato regulatorom i utiče samo na kontrolišuće prekidače (oni u svojoj realizaciji sadrže tranzistore).

A. Dizajn regulatora

Kako je simulacioni program idealno okruženje za implementaciju digitalnih i/ili diskretnih kontrolera, dizajn regulacije je urađen kompletno diskretno. Sa datom transfer funkcijom koja opisuje dinamiku kontrolera u Laplasovom domenu vrši se diskretizacija mapiranjem nula i polova.

Generalni oblik transfer funkcije kontrolera je:

$$G_C(s) = \frac{d(s)}{e(s)} = \frac{a_{C,n}s^n + a_{C,n-1}s^{n-1} + \dots + a_{C,0}s^0}{b_{C,m}s^m + b_{C,m-1}s^{m-1} + \dots + b_{C,0}s^0}, \quad (13)$$

$$G_C(s) = G_{C0} \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 + \frac{s}{s_{zi}}\right)}{\sum_{j=1}^m \left(1 + \frac{s}{s_{pj}}\right)}, \quad (14)$$

gde je n red brojioca, a m imenioca. Greška e je zadata u odnosu na neki od izlaznih signala i referentnu vrednost tog signala, a d predstavlja *duty-ratio*. Mapiranje nula i polova je određeno transofmacijom $G_C(s) \rightarrow G_D(z)$ [9]:

- Konačni polovi i nule kontinualne transfer funkcije $G_C(s)$ se transformišu u njihov diskretan ekvivalent $z_i = e^{s_{pi} \cdot T_s}$, gde je T_s perioda odabiranja.
- Beskonačne nule se mapiraju u $z_{z,i} = -1$.
- DC vrednost diskretne transfer funkcije se podešava da bude jednaka DC vrednosti kontinualne transfer funkcije $|G_C(s = j \cdot 0)| = |G_D(z = 1 + j \cdot 0)|$.

Prenosna funkcija u diskretnom domenu je oblika

$$G_D(z) = \frac{d(z)}{e(z)} = \frac{\sum_{k=0}^i a_{D,k} z^k}{\sum_{l=0}^j b_{D,l} z^l} = \frac{\sum_{k=0}^i \frac{a_{D,k}}{b_{D,j}} z^{k-j}}{1 + \sum_{l=0}^{j-1} \frac{b_{D,l}}{b_{D,j}} z^{l-j}}, \quad (15)$$

pa je *duty-ratio* određen sa:

$$d[n] = -\sum_{l=0}^{j-1} \frac{b_{D,l}}{b_{D,j}} d[n+l-j] + \sum_{k=0}^i \frac{a_{D,k}}{b_{D,j}} e[n+k-j]. \quad (16)$$

Na osnovu definicije regulacije, vrednosti greške e i *duty-ratio*-a d se računaju jednom u periodi. Izlazne variable konvertora na kraju prethodne periode $t = nT_s$ se tumače kao ulazne u regulator za novu periodu i te vrednosti su dovoljne za računanje, kao što se vidi u jednačini (16).

B. Interno prekidanje

Funkcija koja opisuje interno prekidanje ima oblik

$$f(\mathbf{x}) = \alpha \mathbf{x} + \beta \mathbf{u}, \quad (17)$$

gde su α i β vektori koji sadrže samo vrednosti 0, 1 i -1. Ova funkcija predstavlja pomenute konture i preseke koji su kritični u nastanku diskontinualnih režima. U zavisnosti od referentnih smerova napona/struja se u matricama α i β javljaju vrednosti 1 i -1. Ako napon/struja ne učestvuje u konturi ili preseku, u matricama se na tom mestu nalazi 0. Na osnovu Njutnovog metoda drugog reda je

$$t_{n+1} = t_n + \frac{1}{\frac{f^{(2)}(\mathbf{x}_n)}{2\dot{f}(\mathbf{x}_n)} - \frac{\dot{f}(\mathbf{x}_n)}{f(\mathbf{x}_n)}}, \quad (18)$$

na osnovu čega se numerički preciznije proverava trenutak prekidanja. Odnosno proverava se uslov za ulazak u neki od

ulaska u diskontinualni režim. S' obzirom da se koristi model u prostoru stanja, računanje izvoda

$$\begin{aligned} \dot{f}(\mathbf{x}_n) &= \alpha \mathbf{A} \mathbf{x}_n + \alpha \mathbf{B} \mathbf{u}, \\ f^{(2)}(\mathbf{x}_n) &= \alpha \mathbf{A}^2 \mathbf{x}_n + \alpha \mathbf{A} \mathbf{B} \mathbf{u}, \end{aligned} \quad (19)$$

je dosta jednostavno. Ovaj metod se koristi zato što garantuje brzu konvergenciju [1].

Za razliku od dizajna kontrolera, gde se vrednosti greške i faktora ispunjenosti impulsa računaju jednom u periodi, uslov za interno prekidanje se proverava nakon svakog vremenskog intervala Δt .

IV. PRIMERI

Kako bi se pokazao ispravan rad opisanog simulatora, u ovom poglavlju su dati simulacioni rezultati za dva konvertora – buck i Čuk konvertor. Buck konvertor je jedan od osnovnih konvertora i izgleda kao na Sl. 2. Presek koji sadrži samo prekidače i kalem je na Sl. 2 predstavljen isprekidanom kružnicom crvene boje. To znači da se u buck konvertoru može desiti DICM.

Sl. 2. Buck konvertor.

Za buck konvertor prikazan na Sl. 2 u kome su vrednosti $v_{IN} = 10\text{V}$, $L = 25\ \mu\text{H}$, $C = 330\ \mu\text{F}$ i $R = 15\ \Omega$, a regulacija je zadata transfer funkcijom

$$H(s) = \frac{0.06 \cdot s + 90}{s}, \quad (20)$$

gde se greška određuje kao $e = v_C - 5\text{V}$, a frekvencija prekidanja je $f_s = 100\text{kHz}$ su prikazani rezultati simulacije na Sl. 3.

Kao što se vidi na Sl. 3. za regulaciju datu jednačinom (20) konvertor radi u diskontinualnom DICM režimu, tj. struja kalema u toku periode prekidanja u jednom intervalu vremena ima vrednost nula. Rezultati simulacije prikazani na Sl. 3. se poklapaju sa rezultatima koji se dobijaju u programima PLECS [3] i GeckoCIRCUITS. Ovaj primer pokazuje da predloženi simulator može da simulira sistem u zatvorenoj sprezi sa regulacijom zadatom transfer funkcijom

Sl. 3. Rezultati simulacije buck konvertora sa Sl. 2.

Sl. 4. Rezultati simulacije Ćuk konvertora sa Sl.1 tokom prvih $800 \mu\text{s}$.

Sl. 5. Rezultati simulacije Ćuk konvertora sa Sl.1 tokom prvih $800 \mu\text{s}$.

(20), kao i da obuhvata sve režime rada buck konvertora.

Drugi primer predstavlja Ćuk konvertor. Na osnovu svoje realizacije, Sl. 1, Ćuk konvertor može da radi u dva diskontinualna režima – DICM i DCVM. Za Ćuk konvertor sa Sl. 1, čije su komponente $v_{IN} = 5 \text{ V}$, $L_1 = 645.4 \mu\text{H}$, $L_2 = 996.3 \mu\text{H}$, $C_1 = 217 \text{ nF}$, $C_2 = 14.085 \mu\text{F}$ i $R = 43 \Omega$ rađene su dve simulacije da se pokaže rad u oba diskontinualna režima rada. Definicijom fiksne frekvencije jednake $f_s = 30 \text{ kHz}$ i zadavanjem konstantnog *duty-ratio*-a $d = 0.2$, dobija se konvertor koji nakon inicijalnog tranzijenta $580 \mu\text{s}$ radi u DICM režimu. Na Sl. 4 su dati simulacioni rezultati. Vidi se da je kada radi u DICM-u $i_{L1} - i_{L2} = 0$ kao što je rečeno u [8].

Simulacija sa istim parametrima Ćuk konvertora na frekvenciji $f_s = 30 \text{ kHz}$ i zadavanjem konstantnog *duty-ratio*-a $d = 0.8$ daje konvertor koji radi u DCVM režimu [7]. Kao što se vidi sa Sl. 5, konvertor u toku jedne periode radi u dva kontinualna režima i u diskontinualnom DCVM kada je napon $v_{C1} = 0 \text{ V}$.

Simulacije buck i Ćuk konvertora su rađene u 100 tačaka po periodi. Isti simulacioni rezultati se dobijaju i ako se broj tačaka izračunavanja smanji na 30 tačaka po periodi. Smanjivanje broja tačaka izračunavanja je omogućeno rešavanjem jednačina modela stanja egzaktno. Svi dobijeni rezultati simulacije su provereni u PLECS-u [3].

V. ZAKLJUČAK

U ovom radu je opisan algoritam simulacije PWM DC-DC konvertora. Na osnovu modela u prostoru stanja određuje se egzaktno rešenje sistema običnih diferencijalnih jednačina. Takvo rešenje garantuje veliku tačnost simulacije i omogućava simulaciju u manjem broju tačaka unutar periode.

Razvijen je algoritam koji daje mogućnost simulacije prekidačkih konvertora u svim režimima rada kola. Za konvertor je moguće dati regulaciju u vidu transfer funkcije u Laplasovom domenu koja se diskretizuje mapirenjem

polova i nula. Predloženi algoritam je verifikovan sa više simulacija od značaja.

- [1] D. Li, R. Tymerski and T. Ninomiya, "PECS-an efficient solution for simulating switched networks with nonlinear elements," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 48, no. 2, pp. 367-376, 2001.
- [2] R. W. Erickson and D. Maksimović, *Fundamentals of power electronics*, Springer Science & Business Media, 2007.
- [3] J. Alimeleng and W. P. Hammer, "PLECS-piece-wise linear electrical circuit simulation for Simulink," in *Proceedings of the IEEE 1999 International Conference on Power Electronics and Drive Systems, 1999. PEDS'99.*, 1999.
- [4] R. Tymerski and V. Vorperian, "Generation, classification and analysis of switched-mode DC-to-DC converters by the use of converter cells," in *International Telecommunications Energy Conference, 1986. INTELEC'86.*, 1986.
- [5] D. Maksimović, A. M. Stanković, V. J. Thottuvelil and G. C. Verghese, "Modeling and simulation of power electronic converters," *Proceedings of the IEEE*, vol. 89, no. 6, pp. 898-912, 2001.
- [6] N. Femia and M. Vitelli, "Time-domain analysis of switching converters based on a discrete-time transition model of the spectral coefficients of state variables," *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications*, vol. 50, no. 11, pp. 1447-1460, 2003.
- [7] D. Maksimović i S. Ćuk, „A general approach to synthesis and analysis of quasi-resonant converters,“ u *Power Electronics Specialists Conference, 1989. PESC'89 Record., 20th Annual IEEE*, 1989.
- [8] M. Zhu, F. L. Luo and Y. He, "Remaining inductor current phenomena of complex DC-DC converters in discontinuous conduction mode: General concepts and

case study," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 23, no. 2, pp. 1014-1019, 2008.

- [9] A. Prodić, D. Maksimović and R. W. Erickson, "Design and implementation of a digital PWM controller for a high-frequency switching DC-DC power converter," in *The 27th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, 2001. IECON'01.*, 2001.

ABSTRACT

In this paper, we propose an algorithm for the simulation of switching converters in the time domain. Based on the state-space model for each state of the switch is formed analytical solution of ordinary differential equations using eigenvalues and eigenvectors. Control of the converter is applied in the form of the transfer function in the Laplace domain after which is discretized using pole-zero mapping. Due to the exact solving of the ordinary differential equations of the state-space model high accuracy of the simulation is achieved. The paper is accompanied by several relevant case simulation to demonstrate the proposed algorithm.

Simulation of Switching Converters Using Eigenvalues and Eigenvectors of the State-Space Model

Aleksandra Lekić